

DUNYO TILSHUNOSLIGIDA LINGVOMADANIYATSHUNOSLIK TUSHUNCHASIGA OID NAZARIY QARASHLAR

Baxridinova E'tiborxon Adaxamovna,
Andijon davlat tillar universiteti,
Xorijiy tillar filologiyasi kafedrasida o'qituvchisi
E-mail: baxridinovaetibor@gmail.com
To'lanova Nilufar Otabek qizi,
Huquq-iqtisod fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19478405>

Annotatsiya. Mazkur maqolada lingvokulturologiyaning shakllanishi, rivojlanish bosqichlari hamda til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlik masalalari yoritilgan. Til millatning madaniy xotirasi, dunyoqarashi va mentalitetini aks ettiruvchi asosiy vosita sifatida talqin qilinadi. Maqolada til va madaniyatning o'zaro ta'siri xalq tafakkuri, urf-odatlarini, qadriyatlarini hamda lisoniy manzarasini shakllantiruvchi muhim omil sifatida baholash.

Kalit so'zlar: Lingvokulturologiya, til va madaniyat, antropotsentrik paradigma, milliy mentalitet, lisoniy manzara, madaniy qadriyatlar, etnolingvistika.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы становления и развития лингвокультурологии, а также взаимосвязь языка и культуры. Язык интерпретируется как важнейшее средство отражения культурной памяти народа, его мировоззрения и менталитета. В статье подчеркивается, что взаимодействие языка и культуры играет важную роль в формировании народного мышления, традиций, ценностей и языковой картины мира.

Ключевые слова: Лингвокультурология, язык и культура, антропоцентрическая парадигма, национальный менталитет, языковая картина мира, культурные ценности, этнолингвистика.

Annotatsiya: This article discusses the formation and development of linguoculturology as well as the interrelation between language and culture. Language is interpreted as the main means of reflecting the cultural memory, worldview, and mentality of a nation. The article emphasizes that the interaction between language and culture plays a significant role in shaping national thinking, traditions, values, and the linguistic worldview.

Keywords: Linguoculturology, language and culture, anthropocentric paradigm, national mentality, linguistic worldview, cultural values, ethnolinguistics.

XXI asrda tilshunoslikning tilni shunchaki aloqa quroli va tafakkur natijasi sifatida emas, millatning madaniy omili sifatida tadqiq etadigan sohalarini yuzaga kelmoqda. Til madaniyat bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u muayyan madaniyat asosida rivojlanadi va uning ifoda vositasi bo'lib xizmat qiladi. Demak til va madaniyat bir-biriga ta'sir etadi va tilni o'sha madaniyatga tegishli hodisadir deyish mumkin. Lingvomadaniyatshunoslik ham tilshunoslikning muhim sohalaridan biri sifatida o'z mavqeiga ega. Ayni paytda uning ahamiyati ham, unga tegishli masalalarni o'rganishga qiziqish ham ortsa ortmoqdaki, kamaygani yo'q. Buning sababi, til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlikni sira inkor etib bo'lmasligidir. Madaniyatga (va hatto madaniyatlararo) qiziqish allaqachon paydo bo'lgan. Arab tafakkur madaniyati doirasidagi O'rta asrlarda, milodiy 10-asrda Arab mutafakkiri Abu Hojan o'zining "Lazzatlanish va zavqlanish kitobi" da til va madaniyatning o'zaro ta'siri haqida fikr yuritgan va ehtimol, lingvistik va madaniy nisbiylik haqidagi fikrlarini birinchilardan biri bo'lib shakllantirgan.

Shunga o'xshash talqinlar E.Sepir, B.Uorfning lingvistik nisbiylik nazariyasida, amerikalik boshqa etnolingvistlar tadqiqotlarida ham mavjud. Lingvokulturologiya fani Potebnya (1913), Herder (1995 [1785]), Humboldt (1935 [1836]) va Sepir (1972) kabi yirik olimlarning ilmiy asarlari asosida vujudga kelgan. Nemis faylasufi va tilshunosi Gotfrid Xerder ta'kidlaganidek, milliy umumiy insonning bir qismi va har bir millat umumbashariyatning bir qismi, har bir madaniyat umuminsoniy

madaniyatining individual namoyon bo'lishidir.[3] Ushbu asarlar lingvokulturologiyaning boshlang'ich nuqtasi bo'lib xizmat qildi.

XX asrning 90 – yillarida tilshunoslik bilan ma'daniyatshunoslik orasida lingvokulturologiyaning shakllanishi haqida deyarli barcha tadqiqotchilar ushbu nazaryaning ildizi V. fon Gumboldtga borib taqalishini ta'kidlaydilar. Jumladan, V.Gumboldt "Millatim tilining chegaralari mening dunyoqarashim chegaralarini belgilaydi", - deb aytgan. Ushbu nemis mutafakkiri haqiqatan ham jahon tillari, ularning xilma-xilligi, til va madaniyatning bir-biriga bog'liqligi masalalari haqida ko'p yillar davomida maxsus tadqiqotlar olib borgan va ular haqidagi ma'lumotlarni o'zining bir nechta bebaho asarlarida yozib qoldirgan. Shulardan biri, u umrining so'nggi yillarida (1830-1835) yozgan "Insonlar tilining turlicha tuzilishi va uning insoniyat ma'naviy taraqqiyotiga ta'siri haqida" deb atalgan asardir. Shu asarida Gumboldt xar bir xalq o'ziga xos madaniyatga egaligini va bu madaniyat ularning tili orqali yaqqol namoyon bo'lishini nazarda tutgan. "Ihre Sprache ist ihr Geist und ihr Geist ihre Sprache" - (Ularning tili ularning ruhi, ularning ruhi esa ularning tilidir), - degan fikrni ilgari surgan. Gumboldt o'zining lingvistik asarlarida yozadiki, til insonning erkin mahsuloti emas, balki har doim butun xalqqa tegishlidir. Gumboldtning bu fikri orqali shuni anglash mumkinki, har bir til millatga tegishli va ana shu millat vakillari orasida rivojlanadi. Quyidagi jumlarlar orqali zamonaviy lingvokulturologiyaning asosini ta'umumlashtirish mumkin:

- 1) millatning moddiy va ma'naviy madaniyati tilda aks etadi.
- 2) har bir madaniyat milliydir, uning milliy xarakteri va o'ziga xos ko'rinishi til orqali namoyon bo'ladi; har bir til uchun mavjud maxsus ichki shakl xarakterlidir.
- 3) har bir til millat mentaliteti va uning madaniyati ifodasining ichki shakli hisoblanadi.
- 4) til odamlar va ularning jamiyati o'rtasidagi vositachidir.

Lingvokulturologiya sohasida jiddiy tadqiqotlar yaratgan V.A. Maslova ushbu sohaning rivojini 3 bosqichga ajratadi: 1) fan shakllanishiga turtki bo'lgan dastlabki tadqiqotlarning yaratilishi (V. Fon Gumboldt, E.Benvenist, L.Vaysgerber, A.A. Potebnya, E.Sepir) kabi tilshunoslarning ishlari);

- 2) lingvokulturologiyaning alohida soha sifatida ajratilishi;
- 3) lingvokulturologiyaning rivojlanish bosqichi;

Rossiyada madaniyat tushunchasi faqat 19-asrning o'rtalarida yuritildi: uning shu paytgacha bo'lgan falsafiy va ilmiy hissalari yuzaga chiqmagan edi. Biroq, buning o'rniga insonparvarlik, ta'lim, ma'rifat, odob va mushohada kabi tushunchalar qo'llangan edi. Kirillovning xorijiy so'zlar cho'ntak lug'atida (1846) madaniyat so'zi birinchi marta qayd etilgan va ma'lum bir joydagi harakatsiz kuchlarni uygotish uchun maqsadli faoliyat va mana shu faoliyatni rivojlanish darajasi" deb ta'riflangan.[4]

Buni e'tirof etgan holda aytish mumkinki, madaniyat - bu insonlarning ijodiy faoliyati tufayli yaratilgan moddiy va ma'naviy boyliklar majmuigina bo'lib qolmay, ayni paytda u jamiyat taraqqiyotining darajasini ham ifodalaydi, ya'ni, jamiyatdagi bilim, mezon va qadriyatlarining yig'indisi madaniyatda aks etadi.

1960 yilda Rossiyada madaniyatshunoslikning falsafa, tarix, antropologiya, sotsiologiya, psixologiya, etnologiya, tilshunoslik, san'atshunoslik va kabi ko'plab boshqa muhim fanlar chorrahada tashkil etildi va ularning tadqiqot natijalariga yangi nuqtai - nazardan qarash kerak bo'ldi.[5]

Shu tarzda Moskvada to'rtta katta lingvokulturologik maktablar yuzaga keldi:

1. Stepanovning lingvokulturologik maktabida qaysiki, madaniyatni diaxronik tavsiflash bo'lgan Benvenistlar konseptiga uslubiy yondoshiladi. Yo'nalish turli davrlarda yaratilgan matnlar yordamida, tilning faol egasi emas, balki tashqi kuzatuvchi nuqtai nazaridan amalga oshiriladi.

2. N.D. Artyunovanning lingvokulturologik maktabi turli xalqlar va davlarga oid matnlardagi umummadaniy tushunchalarni tadqiq qiladi. Mazkur madaniy tushunchalar ham tilning faol egasi emas, balki tashqi kuzatuvchisi nuqtai nazaridan o'rganiladi.

3.V.N.Teliya maktabi Rossiyada, hamda xorijda frazeologizmlarni lingvokulturologik tahlil qilish bilan tanilgan. V.N.Teliya va uning izdoshlari lisoniy mohiyatlarni jonli til egasining refleksi nuqtai - nazaridan tadqiq qilishadi. Ya'ni bu madaniyat semantikasini bevosita til va madaniyat subyekti orqali egallashga qaratilgan yo'nalishdir.

4.V.V.Vorobyev, V.M. Shakleinning lingvokulturologik maktabi vakillari Rossiyadagi halqlar do'stligi universitetida Ye.M.Vereshagin va V.G. Kostomarovlarning ta'limotlarini rivojlantirishdi.

Lingvokulturologiya jonli milliy tilda va til jarayonlarida namoyon bo'ladigan moddiy va ma'naviy madaniyatni o'rganadigan ijtimoiy fandır. Ushbu tilni madaniyatning yaratilish vositasi, rivojlanishi, saqlanishi va namoyon bo'lishidek eng muhim vazifasini belgilab beradi.

Madaniyatshunoslik (kulturologiya) insonni ijtimoiy va madaniy hayotidagi uning tabiat, jamiyat, tarix, san'at va boshqa sohalarga ko'ra o'zini-o'zi anglashini tadqiq etsa, tilshunoslik tilda olam lisoniy manzarasining mental modellar ko'rinishida aks etadigan va qayd qilinadigan inson dunyoqarashini o'rganadi. [6]

Jamiyatdagi ijtimoiy va madaniy qoidalar, avvalambor, aloqa orqali o'rganiladi. Masalan, oddiygina yo'l so'rash usulimiz ham madaniyatimizdan darak beradi. Til va madaniyat juda ko'p o'xshashliklarga ega, ikkalasi ham (a) eksklyuziv insoniy, (b) ma'nodor va (c) guruhiy birdam belgi tizimlari ega. Ularning o'zaro bog'liqligi - ko'pincha fikrlash bilan birgalikda lingvokulturologiyaning rus tilshunos va madaniyatshunos olimlar tomonidan shu yo'nalishga xos tarzda shakllantirilgan turli xil ta'riflari mavjud. Ulardan ba'zilarini bu erda misol tariqasida keltiramiz. V.V.Vorobyov lisoniy madaniyatshunoslikni «tilning o'z faoliyatida madaniyat bilan o'zaro aloqasi va o'zaro ta'sirini o'rganuvchi va bu jarayonni birliklarning yaxlit tizimi sifatida ularning lisoniy va nolisoniy mazmunini tizimli metodlar va hozirgi zamon prioritetlari va madaniy tamoyillari bilan birlikda aks ettiruvchi sintezlash tipidagi majmuaviy ilmiy mustaqil fan sohasi», deyata'rifladi. [7]. Bundan, til va madaniyatni yaxlitlikda o'rganish va lisoniy birliklar madaniy belgilarini ajratishda sintezlash usulini qo'llash to'liqroq axborotga ega bo'lish imkonini berishi mumkinligi anglashildi. Agar madaniyatshunoslik insonning tabiat, jamiyat, san'at, tarix va boshqa ijtimoiy va madaniy borliq sohalarida o'z-o'zini anglash xususiyatini o'rgansa, tilshunoslik tilda dunyo lisoniy manzarasining mental modellari sifatida aks etuvchi dunyoqarashni o'rganadi. Lingvokulturologiyaning asosiy tadqiqot predmeti esa doimiy o'zaro ta'sirlashish holatida bo'lgan ham til, ham madaniyat hisoblanadi. Demak aytish mumkinki, lingvokulturologiyaning asosiy maqsadi - madaniyat, xalq tafakkuri, uning olamni idrok etishidagi o'ziga xos jihatlarining tilda aks etishini o'rganishdir.

O'zbek tilshunosligida ham shu davrgacha til va madaniyat bog'liqligiga e'tibor berilgan. O'zbek tilshunosligiga asos solgan va uni rivojlantirishga jiddiy hissa qo'shgan olimlarning tadqiqotlarida ushbu mavzu to'grisidagi fikrlar u yoki bu munosabat bilan aytib o'tilgan. Lekin shuni aytib o'tish darkorki, tilshunosligimizda tilning lingvokulturologik tahlilini jiddiy va tizimli ravishda amalga oshirilmogda. XXI asrning dastlabki yillaridan o'zbek tilshunosligida ham antropotsentrik tahlil ko'rinishlarini namoyon qiluvchi tadqiqotlar yuzaga kela boshladi. Bu ishlar, asosan, sotsiolingvistika, kognitiv tilshunoslik, lingvistik pragmatika va psixolingvistika sohalari bo'yicha bajarildi. Mazkur tadqiqotlar, garchi ularda antropotsentrik paradigmaga munosabat bildirilmagan bo'lsa-da, o'zida ushbu paradigma tamoyillarini aks ettirgan dastlabki ishlar hisoblanadi. Shuningdek, ularda tilimizning milliy xarakter, urf-odat, qadriyat va an'analarimiz bilan bog'liq jihatlari haqida ham ayrim fikrlar bildirilganki, ularni lingvokulturologiya nazariyasiga oid qarashlarning ilk namunalari sifatida baholash mumkin. Jumladan, S.M.Mo'minovning "O'zbek muloqot xulqining ijtimoiy-lisoniy xususiyatlari" mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida o'zbeklarning o'ziga xos muloqot xulqi ijtimoiy-lisoniy nuqtai nazardan tadqiq etilgan. Bunday misollardan yana ko'plab keltirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, lingvokulturologiya til va madaniyatning o'zaro bog'liqligini o'rganuvchi zamonaviy tilshunoslikning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu soha tilni nafaqat aloqa vositasi, balki xalqning milliy tafakkuri, dunyoqarashi, urf-odatlarini, qadriyatlarini va ma'naviy merosini aks ettiruvchi madaniy hodisa sifatida talqin qiladi. Til va madaniyat bir-biridan

ajralmas tushunchalar bo‘lib, ular o‘zaro ta‘sir va uyg‘unlik asosida rivojlanadi. Bundan tashqari til milliy madaniyatni saqlash, avloddan-avlodga yetkazish va xalqning olam haqidagi tasavvurlarini ifodalashning asosiy vositasidir. Shu sababli lingvokulturologiya nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatshunoslik, etnolingvistika, psixolingvistika va kognitiv tadqiqotlar bilan ham uzviy bog‘liq holda rivojlanmoqda. Bugungi globallashuv jarayonida turli xalqlarning milliy-madaniy xususiyatlarini chuqur anglash va tillardagi madaniy birliklarni tadqiq qilish lingvokulturologiyaning dolzarbligini yanada oshirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sinha, Chris. 2017b. Language as a biocultural niche and social institution. In Chris Sinha (ed.), *Ten lectures on language, culture and mind. Cultural, developmental and evolutionary perspectives in cognitive linguistics*, 139–154. Leiden: Brill.

2. Hejl, Peter M. (2008) [1998]: Kultur. In: Nünning, A.: Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. 4., aktualisierte und erweiterte Aufl. Weimar: J.B. Metzler. Sp. 391-393.

3. Herder J. G. von Herder : Ein Lesebuch für unsere Zeit / Von Dr. Wilhelm Dobbek und Dr. Johannes Müller. - Erfurt : Thüringer Volksverl., 1952. - VIII, 390 с.; 8 л. ил. : ил. ; 20 см. - (Lesebücher für unsere Zeit / Hrsg.: Walther Victor). - Библиогр.: с. 390, 195-196 s).

4. Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, издаваемый Н. Кириловым. Вып. 1. Абадонна - Мариоттова трубка, 1846.

5. Maslova, V. (2001): Lingvokulturologiya. Ucheb. pos. dlya stud. vissh. ucheb. zavedeniy. Moskva: Akademiya. Vorobyev V.V. Lingvokulturologiya. Teoriya i metodi. –M., 1997. 15s.

6. Sh. Usmanova Lingvokulturologiya. Toshkent 2019, 16 s.

7. Vorobyev V.V. Lingvokulturologiya. Teoriya i metodi. –M., 1997. 36.b.

8. Das Beziehungsgeflecht zwischen Sprache und Kultur: Forschungsrückblick, Zugänge und Beschreibungstendenzen. Article in *Glottology. International Journal of Theoretical Linguistics* · March 2021 DOI: 10.1515/glot-2020-2014. Csaba Földes. Prof. Dr. Dr. *University of Erfurt (Germany)*, ordinary member of the *Academia Europaea (London) Universität Erfurt /UE – Lehrstuhl für Germanistische Sprachwissenschaft*.